

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15565921>

“MENING O‘G‘RIGINA BOLAM” HIKOYASINI O‘QITISHDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISHNING SAMARASI

Fayzullayeva Dilshoda Shuhrat qizi

JDPU O‘zbek tili va adabiyoti fakulteti talabasi

Ilmiy rahbar: **Tulishova Gulzina Ravshanovna**

JDPU O‘zbek tili va adabiyoti kafedrası o‘qituvchisi

E- mail: gulzinatulishova@gmail.com

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida adabiyot darslarini tashkil etish, interfaol metodlardan foydalanish va ularning samarasi G‘afur G‘ulomning “Mening o‘g‘rigina bolam” hikoyasi misolida ko‘rsatib o‘tilgan.*

***Kalit so‘zlar:** interfaol metodlar, “Muammo”, “Atamalar izohi”, “Uch bosqichli intervyu”.*

***Abstract:** This article presents the organization of literature lessons in general secondary schools, the use of interactive methods, and their effectiveness using the example of Gafur Ghulam’s story "My Only Thief’s Child."*

***Keywords:** interactive methods, "Problem", "Explanation of terms", "Three-stage interview".*

***Аннотация:** В статье рассматривается организация уроков литературы в общеобразовательных школах, применение интерактивных методов и их эффективность на примере рассказа Гафура Гулама «Сын моего единственного вора».*

***Ключевые слова:** интерактивные методы, «Проблема», «Объяснение терминов», «Трехэтапное интервью».*

“Adabiyot yashasa - millat yashaydi”. O‘zbek ma’rifatparvar yozuvchisi Abdulhamid Cho‘lpon bejizga adabiyotga bunday ta’rif bermagan. Chunki adabiyot xalqning qadim madaniyati, boy ma’naviyati, necha ming asrlik tarixidan darak beradi. Shu jumladan, o‘zbek adabiyoti ham necha ming yillik tarixga ega. Bugungi kunda yosh avlodni vatanparvarlik, insonparvarlik, millatga, ajdodlarga sadoqat ruhida tarbiyalashda adabiyotning o‘rni beqiyos. Sababi unda xalqimizning ma’naviyati, ruhiyati, urf-odatlarini, qadriyatlarini va shu kabilar o‘z aksini topgan. Shuning uchun ham maktablarda adabiyot darslarini samarali tashkil etish bugungi kunning asosiy vazifalaridan biridir. Dars samaradorligini oshiruvchi omillardan biri bu dars davomida interfaol metodlardan foydalanishdir. Pedagog har bir mavzuni tushuntirish davomida mavzuga mos metodlardan foydalanishi mumkin. Jumladan, G‘afur G‘ulomning “Mening o‘g‘rigina bolam” hikoyasini o‘qitishda bir qator metodlardan foydalanishimiz mumkin. Asar voqeiy hikoya bo‘lib, unda o‘sha davrdagi oddiy xalqning zabun ahvoli, zamona adolatsizligi, amaldorlarning o‘z manfaatlarini o‘ylashi aks etgan. Asarda muallif ilgari surgan g‘oyani o‘quvchilar anglash uchun “Muammo” texnologiyasidan foydalanishimiz mumkin. Muammo texnologiyasi avvalo uch qismdan tarkib topgan:

I qism	II qism	III qism
Muammo turi	Muammoning kelib chiqish sabablari	Muammoni yechish yo‘llari

Biz bu metodni asar voqealariga joylashtiradigan bo‘lsak, birinchi qismini muammoning turiga - asar qahramonining o‘g‘irlik qilishiga sabab nima edi?

Ikkinchi qismi muammoning kelib chiqish sabablariga o‘sha davrdagi ijtimoiy hayotni og‘irligi, zamona adolatsizligi, barcha qiyinchiliklarni oddiy xalq boshiga tushganligi deb ko‘rsatishimiz mumkin. Uchinchi qismi, ya’ni muammoni yechish yo‘llari esa o‘quvchilar muhokamasiga qoldiriladi. Bu metod o‘quvchilarning asarga bo‘lgan munosabatini hamda mustaqil fikrni yuritishga yordam beradi. Asarda o‘quvchilar uchun leksik ma’nosi notanish bo‘lgan so‘zlar ham uchraydi.

O‘quvchilarga shu so‘zlar ma’nosini tushuntirishda “Atamalar izohi” metodidan foydalanish ham yetarlicha samara beradi. Bunda asarda qo‘llangan so‘zlar izohi bilan quyidagicha ko‘rsatiladi:

Uvuntida	Eski, titilib ketgan
Sirach	Kosiblar ishlatadigan yelim
Hammol	Yuk tashuvchi
Pud	Qadimgi og‘irlik o‘lchov birligi
Ellikboshi	O‘rta asrlarda qirq-ellik otliq askar boshlig‘i
Ko‘nchi	Temirchi
Qut-loyamut	Yetarli ovqat
Turmuchlab	Buklab
Anqoga, shapig‘	Nihoyatda tansiq,kam

Bu metod orqali o‘quvchilarga so‘zlarning izohini o‘rganish imkonini beradi hamda o‘quvchilarning ona tili fanidan ham bilimlari tekshiriladi.

Adabiyot darslarida jamoaviy usulda darsni tashkil qilish ham yetarlicha samara beradi. Biz bu jarayon uchun “Uch bosqichli intervyu” metodidan foydalansak bo‘ladi. Bu metod quyidagicha tashkil qilinadi. Dastlab o‘quvchilar uch guruhga ajratiladi va ular quyidagicha nomlanadi:

- 1- Guruh “**Pedagog**”
- 2- Guruh “**O‘quvchi**”
- 3- Guruh “**Ekspert**”

So‘ng “Pedagog” guruhi mavzu bo‘yicha “O‘quvchi” guruhiga savol beradi. “O‘quvchi” guruhi javob beradi, “Ekspert” guruhi esa javoblarni izohlashadi va o‘zlarining fikrlarini bildiradi. Masalan “Pedagog” guruhi asar yuzasidan quyidagi savollarni beradi:

1. Asardagi “qora buvi” kim?

2. O'g'rining ota kasbi nima edi?
3. Asardagi qaysi obrazning g'ulomgardishida miltiq ushlagan gorodov turadi?
4. Egliga so'zining ma'nosini izohlang, kabilar.

“O'quvchi” guruhi quyidagicha javob beradilar:

1. Roqiyabibi
2. Kovushdo'zlik kasbi
3. Odilxo'jaboy chitqfurushning g'ulomgardishida.
4. “rohatini”, “orzu-havasini” ma'nosida.

3-guruh “Ekspert” guruhi esa ularning javoblarining to'g'ri yoki noto'g'rilikni aytishadi va uzoq talab qiladigan savollarga javob beradi.

Dars davomida barcha o'quvchilarning ishtirokini ta'minlash maqsadida jamoaviy metodlardan ko'proq foydalanish lozim. Asarni o'qitishda “So'z ohangrabosi metodidan ham foydalansak bo'ladi. Bu metod quyidagicha tashkil qilinadi: dastlab o'quvchilar 2 guruhga ajratiladi va ularga hikoya yuzasidan quyidagicha topshiriqlar beriladi: Masalan: 1-guruhga hikoyada qo'llangan maqollarni toping. 2-guruhga esa asarda qo'llangan tarixiy so'zlarni toping va ularning ma'nosini izohlang. 1-guruh o'quvchilari “Bir tovuqqa ham don kerak, ham suv”, “Turib yeganga turmush tog' chidamas” kabi maqollarni keltirishlari mumkin.

2-guruh esa ellikboshi, pud, murtgardoni, lut-loyamut kabi so'zlarni keltirishi va ularni izohlashlari mumkin.

Dars yakunida esa bir soatlik dars davomida o'quvchilar hikoyani qay darajada o'zlashtirganliklarini aniqlash uchun “Insert” texnologiyasidan foydalanamiz, har bir guruh yoki har bir o'quvchi “Insert” texnologiyasi asosida quyidagicha ishlashi mumkin:

“Insert” texnologiyasi:

No	Ma'lumotlar	“B”	“?”	“+”
1	“Qora buvi”- Roqiyabibi	“B”		
2	O'g'rining ikki nafar farzandi, onasi va ayoli bor		“?”	
3	Buvamat ota unga shon-so'zan ulgurjisiga 2 pud jo'xori berdi			“+”

“Insert” texnologiyasida yuqoridagi maxsus belgilardan foydalaniladi va ularning izohi quyidagicha:

“B”-bu ma’lumotni bilaman;

“?”-bu ma’lumotni bilmayman;

“+”-bu ma’lumot men uchun yangilik.

Bu metod bilan ishlash davomida o‘quvchilar asarda e’tibor bermagan kichik detallarni ham eslab qolishga harakat qiladi.

G‘afur G‘ulomning “Mening o‘g‘rigina bolam” hikoyasini o‘qitishda yuqorida keltirilgan interfaol metodlardan foydalanish o‘quvchilarda mavzuga nisbatan qiziqishning paydo bo‘lishi va ma’lumotlarni oson o‘zlashtirishga yordam beradi va o‘quvchilarda adabiyotga bo‘lgan muhabbatni uyg‘otadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://library-tsul.uz/m%20b5ning-ogrigina-bolam-g%20b0fur-gulom/>
2. G‘.G‘ulom. Tanlangan asarlar. – T.: G.,afur G.,ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2012.
3. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 5-sinfi uchun darslik. I qism / S.Ahmedov, B.Qosimov, R.Qo.,chqorov, Sh.Rizayev. – T.: “Sharq”, 2015. – 176 b.
4. G‘afur G‘ulom. Mukammal asarlar to‘plami. 10-jild. Tarjimalar.
5. Nazarov B. G‘afur G‘ulom olami. – T.: Fan, 2004.
6. <https://soff.uz/product/psixologiya-insert-metodi>